

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadridinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Qobilov Usmon UralovichSamarqand davlat universiteti dotsenti,
filologiya fanlari doktori**ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA
BADIYYAT MASALASI**
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249730>
ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Alisher Navoiy she'riyatining badiiy obrazlar olami bilan bog'liq masalalar yoritib berilgan. Unda shoir she'riyatida tasvir etilgan "shaxs-siymo" badiiy obrazlarining muvoziy talqin etilishi muammosiga e'tibor qaratilgan. Bunday timsol-obrazlarning muvoziy qo'llanishidagi adabiy qonuniyatlar va badiiy-estetik o'ziga xosliklar atroflicha tadqiq etilgan. Shuningdek, obrazlar muvoziy tasvirlanishida shoir mahorati va she'r badiiyati masalalari ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: mumtoz she'riyat, Alisher Navoiy lirikasi, lirik janrlar, badiiy obraz, ramziy timsol, siymo obrazlari, muvoziy tasvir, badiiyat, badiiy talqin.

**О ПРОБЛЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ И МИР ОБРАЗОВ В ПОЭЗИИ АЛИШЕР
НАВОИ****АННОТАЦИЯ**

В статье освещены проблемы мира поэтических образов поэзии Алишера Навои. В ней обращено внимание проблеме интерпретации параллельных художественных образов «личности» в лирике поэта. Исследованы литературные закономерности и художественно-эстетические специфики этих параллельных образов. В том числе, анализированы с научной точки зрения проблемы художественности стиха и мастерство поэта в изображении параллельных образов.

Ключевые слова: классическая поэзия, лирика Алишера Навои, лирические жанры, художественный образ, символический знак, образы личности, параллельные изображения, художественность, художественная интерпретация.

**ABOUT THE PROBLEM ARTISTRY AND THE WORLD OF IMAGES IN POETRY
NAVOI****ABSTRACT**

In article problems of the world of poetic images of poetry of Alisher Navoi are covered. In it the attention to a problem of interpretation of parallel artistic images of "person" in the lyric poet of the poet is paid. Literary laws and is art-aesthetic specificity of these parallel images are investigated. Including, analysisted from the scientific point of view of a problem of artistry of a verse and skill of the poet in the image of parallel images.

Key words: classical poetry, lyric poet Alisher Navoi, lyric genres, an artistic image, a symbolical sign, images of the person, parallel images, artistry, skill, art interpretation.

Alisher Navoiy she'riyati nafaqat milliy, balki umumshe'riyat fenomeni darajalari va badiiy-estetik o'lchamlari bilan baholanganda ham eng yuksak pag'onalarni band etadi. Bunday tajriba buyuk shaxsiyat va tafakkur, pokiza dil va bedor ruh, ma'naviy quvvat va ilohiy idrok sohiblari uchungina xosdir. Bu sohir she'riyatni anglash va anglatish, qaytadan o'zi mansub xalqning ma'naviy mulkiga aylantirish ham adabiyotshunoslikda muammo bo'lib kelayotganligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Shoir she'riyati badiiy ko'lam, estetik joziba va falsafiy mazmun borasida ham aqllarni hayratga soluvchi hodisadir. Bu tajribadan kelib chiqib aytish mumkinki, she'riyat mazmun ifodalovchiligi bilan birgao'ziga xos san'atligi bilan ham boshqa tur asarlardan ajralib turadi. She'riyatda shoir shaxs sifatida she'rning o'ziga aylanishi, so'zlar timsolida haqiqat va ezgulik lahzalaridan aks sado bera bilishi lozim. She'riyat tabiat, jamiyat va ilohiyot olamidani "rang olishi" mumkinu, biroq uning o'zi ham hech bir olamga o'xshamas olamdur. Borliqdagi narsa va hodisalar, ashyo va predmetlar, ismlar she'rda o'ziga ohang taratishi, ma'ni ifodalashi tabiiydir. Biroq she'r lug'at qatlami qancha bo'lsa, obrazli ifodasi ham shunga mosva hatto undan-da ziyoda darajalarga egalik qiladi. Bir lirik janrning o'zida poetik o'lchamlarning barchasiga muvofiq keladigan, o'zigacha ham, o'zidan keyin ham, butun bir she'riyat bisotiga teng namuna yarata olgan hazrat Alisher Navoiy she'riyat maktabida esa bunday salmoq yanada ortib boraveradi. Agar Alisher Navoiy she'riy ijdod jarayoniga nazar tashlasak, deyarli umrining har yilida g'azal janrining oltmishdan ortiq shoh namunasini yaratganligini taxmin etishimiz mumkin. Lirikaning barcha janrlari nuqtai nazaridan qaralganda esa bu miqdor yuzdan oshadi. Bu boshqa ijod fasllari bilan taqqoslanganda bir qator ijodiy faoliyatdan ham miqdor, ham badiiyat masalalarida yuksak ekanligini ko'rsatadi. Navoiy she'riyatida har bir timsol va badiiy ifoda o'zi alohida ma'ni makonlariga egadir. Shular orasida jonli tarix guvohlari bo'lgan shaxslar, xalqlar afsonaviy-romantik taxayyuli mahsuli bo'lgan qahramonlar, adabiy va abadiy ishq timsollari, ilohiy maqom sohiblari va boshqa tipli obraz-timsollar tasviri ifodalagan poetik manzaralar bu masrur she'riyatning behad darajada yorqin mazmunidan nishonadir. She'rdagi har bir timsol o'z tarixi, paydo bo'lish asoslari, va ayniqsa, poetik fikrni o'ziga jalb etish xususiyatlariga ega bo'ladi. Boshqacha qilib aytilganda, puxta badiiy zamin, mantiq va tabiiylik, joziba va nafosatga yo'g'rilgan bo'lmo'g'i hamda ko'p va teran ma'nolar ifodalamo'g'i, ramz va majozqoidalarini aks ettirishga chog'li poetik mohiyat kasb etishi darkor. Bundan tashqari obrazda ming bir ta'rif-tavsif va nuqtai nazarlar bilan ham ifodalab bo'linmaydigan, shoirning o'zi ham izohlay olmaydigan vahbiy ma'nolar jamg'armasi ham bo'ladi. Bularning bari obraz badiiyati masalalariga o'tkir nigoh, sergak fikr, tiyrang nazar bilan yondashishni taqozo etadi. Alisher Navoiy she'riyati badiiy obrazlarining bir turi "shaxs-siymo" bildiruvchi timsollardan iboratdir. Bu tip obrazlar silsilasi, odatda, badiiy tafakkurni olam va odam dunyosining unutilmas lahzalari bilan tutashtiradi. Bunda ikki hodisani oldindan e'tirof etib o'tish kerak bo'ladi. Birinchisi, shaxs-siymo obrazi talqini masalasidashoir she'riyati qadar salmoq va mahsuldorlikka ega boshqa biror tajribani qayd etish mushkul. Ikkinchisi, shoir she'riyatida bunday obrazlar talqini qancha miqdor va sanoqni tashkil etishiga qaramasdan har bir o'rinda o'zgacha ruh, betakror joziba kasb etadi. Bu holat mumtoz she'riyatning o'lmas va abadiy qonuniyati hamdir. Alisher Navoiy "Yusuf va Zulayho", "Vomiy va Uzro" haqida maxsus dostonlar bitmagan bo'lsa-da, "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun" sarguzashtlarini alohida asarlarda talqin etib berganligi ma'lum. Shunga qaramasdan Farhod, Majnun, Shirin, Layli timsollari shoir she'riyatida ham eng ko'p tasvir etiladigan obrazlardan hisoblanadi. Bunda epik talqinidan lirik talqini orasida jiddiy farq borligi ham inobatga olinishi darkor. Epik talqinda adabiy qahramonlar alohida xarakter bo'lib namoyon bo'lsa, she'riy talqinda lirik qahramonning ahvol ruhiyasidan kelib chiqib "shaxs" obrazlariga murojaat etiladi. Lirikada boshqa shaxs obraz-timsollari tasvirida lirik qahramon xarakteri birinchi o'rinda bo'ladi va o'ziga obrazlar shu qahramon ruhiyatida kechayotgan turli darajadagi holatlarga tamsil-talmih qilib olinadi. Bunday tamsil-talmihlar esa Alisher Navoiy she'riyatida nihoyatda mo'ldir. Ular qatoriga muqaddas manbalarda keltirilgan payhambar siymolar (Odam, Nuh, Ibrohim, Muso, Yusuf, Iso Masih kabilar), Sharq adabiyotida an'anaviy tasvirlarga aylangan adabiy qahramonlar (Farhod, Majnun, Vomiy, Layli, Shirin, Uzro singarilar), badiiy siymo tusini olgan tarixiy shaxslar (Bahrom, Iskandar, Jamshid va boshqalar), og'zaki adabiyotdan yozma badiiy talqinga ko'chgan mifologik-afsonaviy obrazlarva boshqalarni e'tirof etishimiz mumkin. Ular she'riyatda lirik qahramon tabiati bilan uyg'un ravishda

talqin etiladi. Bu obraz-timsollar badiiy va tarixiy-hayotiy haqiqat masalalarida qanday daraja kasb etishiga qarab, lirik qahramon ruhiyati va kayfiyatiga moslashtiriladi. Masalan, she'rda oshiq holatlari tasvirida Majnun, Vomiq, Farhod, Shayx San'on, Zulayho obrazlari talqinga tamsil bo'lib keladi, hijron tasvirida Ya'qub va Yusuf, Vomiq va Uzro obrazlari talqiniga ehtiyoj paydo bo'ladi, "ko'z"ning joduligi haqida gap borganda Muso va Somiriy sehri, "lab" jonbaxshligiga Masih anfosi, "xat" jozibadorligi uchun Xizr, "ishq" uchun tiriklik chashmasi, "husn" tavsifiga Yusuf chehrasi, "husn mulki" Sulaymon davlatiga, "ishq nag'masi" Dovud ovozigiga va boshqalar poetik qiyoslar tasviriga xizmat etadi. Shoir she'riyatida "shaxs-siymo" badiiy obraz-timsollarning muvoziy qo'llanishi masalasida ham aytilganlar amaliga rioya etilsa-da, o'ziga xos alohida badiiy-estetik manzaralar yuzaga chiqadi. Alisher Navoiy lirikasida shaxsni anglatuvchi obrazlar tipologik jihatlardan ko'p o'rinlarda o'zaro parallel talqin etiladi. Ana shunday tasvirlarda nazarda tutiladigan adabiy qonuniyatlar va badiiyat masalalari xususida tadqiqotlarda muayyan ilmiy kuzatishlar bayon etilgan. Bunda birinchi galda Navoiy she'riyatida Odam va Muhammad Mustaf o timsollarining birgalikda tasvirlanishi masalasiga e'tibor qaratish kerak. Masalan, shoir "Hayrat ul-abror" dostonida quyidagi misralarni bitadi:

*O'zga dalil istasa tab'i saqim,
Basdurur Odamda "alif", "dol"u "mim".
Borchasi Ahmadda topib izzini shon,
O'g'lig'a uch harf atodin nishon.
"Ho"i muhabbat anga-o'qdur nasib,
Kim seni haq dedi o'ziga habib.*

Bu o'rinda, albatta, "nuri muxammadiya"ning birinchi borliq ekanligi, borliq Yaratuvchining shu nurga bo'lgan muhabbati tufayli paydo bo'lganligi haqidagi qarashlardan kelib chiqib Odam Ato Muhammadga ham o'g'il, ham otaligi darj etiladi. Lekin masalaning ikkinchi bir muhim tomoni ham borki, uni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Badiiy talqinlarda Odam va Muhammad (s.a.v) birgalikda tasvirlanishida o'ziga xos mantiq ham bor. Ma'lumki, nubuvvat tarixida payg'ambarlardan ikkitasi, ya'ni Odam va Muhammad butun bashariyat uchun tanlanganligi zikr etiladi. Alisher Navoiy talqinicha, Odam – Bulbasha (bashariyat otasi), Muhammad Mustaf o ham barcha insoniyat uchun yuborilgan. Hazrat Rasululloh hadislaridan birida: "o'zga payg'ambarlar bir qavm yoki millatga yuborilgan bo'lsalar, men barchaga umumiy payg'ambar etib yuborilganman",- deyilgan. Shu bois ikki payg'ambar lirikada muvoziy tasvir etilganda "bashariyat otasi", "olam va odam mohiyati" sifatida yaqinlik kasb etadi, she'riy satrlarda lirik qahramon tuyg'ularining umuminsoniyatini ochib beradi. Umuman boshqa shaxs-siymo obrazlarining muvoziy qo'llanishida ham shunga o'xshash qaysidir jihatlardan yaqinlik va bog'liqlik qonuniyatlari kuzatilishi kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazarlardan Alisher Navoiy she'riyatida bunday timsollar u yoki bu jihatlardan mushtarak nuqtalarga ega bo'ladi. Masalan, mazkur baytda "Nuh umri" va "Sulaymon mulki" tasvirlangan.

*Nuh umriyu Sulaymon mulkiga yo'qtur baqo,
Ich, Navoiy, bodakim, olam g'ami behudadur*[BB.78].

Bunda lirik qahramon uchun boshqa barcha masalalar, hatto eng uzoq umr hisoblangan Nuh umri ham, eng katta boylik bo'lgan Sulaymon mulki ham, eng og'ir dard bo'lgan olam g'ami hamilohiy ishq huzurida o'tkinchi ekanligi darj etiladi. Ya'ni, umr qancha davomli, molu davlat qancha behisob va dunyo g'ami qancha fuzun bo'lsa-da, baribir boqiy emas, ularning barchasidan ishq sharobi afzaldir. Bu o'rinda umr, mulk, g'am, boda tushunchalari badiiy ramz va obraz ifodalariga aylantirilgan bo'lib, faqat "boda" lirik qahramon, ya'ni oshiq dardiga malham ekanligi, umr, mulk va g'am qanchalik darajada ortiq bo'lsa-da, muvaqqatligi aytiladi. Demak, muvoziy tasvirda ham oshiq holati birinchi planga chiqadi. Navoiy she'riyati va umuman lirik talqinlarda Xizr va Masih timsollaridek sermahsul muvoziy tasvirlarni uchratish qiyindir. Alisher Navoiy she'riyatida "Xizru Masih" radifli ikkita alohida g'azal ham mavjud. Umuman nabiylerden Masih, valiylerden Xizr, adabiylerden Farhod, Majnun timsollari mumtoz she'riyatda eng mahsuldor obrazlardan hisoblanadi. gap shundaki, nubuvvat ma'rifati yoki adabiy tafakkurda bu siymolar, ya'ni Xizr va

Masih orasida bog'liqliklar ko'rinmaydi. Ular faqat badiiyatdagina muvoziy qo'llanadi. Bunday badiiy mantiq "tiriklik va tiriltirish", ya'ni xizrpaylik va masihnafaslikdir.

La'li bir so'z birla yuz yilliq o'lukni Xizr etar,

Go'yiyo Ruhulloh ushbu obi hayvon ichradur[BB.172].

Bu o'rinda "lab" istoraviy tarzda "la'l" (yoqut rangli tosh) deb yuritilgan. Ya'niki, lab bir so'z bilan yuz yil oldin o'lgan murdaga Xizrdek abadiy umrni baxsh etadi, bu holat go'yo tiriklik suvida Masihi Ruhulloh namoyon bo'lgandek tasavvur uyg'otadi. Obi hayvon - Xizrga in'om etilgan mo'jizaligi ravshan. U vazifa jihatdan, ya'ni tiriltirish borasida Masih nafasiga kichik o'xshashligi bor. Bunday jonbaxshlikmanbai "lab". Demak, obrazlar muvoziyligidan ko'zlangan badiiy mantiq jonbaxshlik ma'nosida tutashadi va oshiqning emas, balki ma'shuqaning "la'li labi" mo'jizasiga nisbatan ishlatiladi. Mumtoz she'riyatda shaxs-siyimo obrazlari u yoki bu jihatlardan birgalikda tasvir etilganda, goh oshiq va gohida ma'shuqa tiynatlarini ifoda etib keladi. Mazkur satrlarda ham ma'shuqaliksiri muvoziy obrazlar tasviri bilan amal qilmoqda. Faqat bunda Masih va Yusuf bir ma'no ifodasiga xizmat etmoqda. Ya'ni, badiiy fikr "olamoro husn" va "jonbaxsh nutq" haqida bormoqda

Olamoro husn ila jonbaxsh nutqungmu ekin,

Yo Masiho ruhi Yusuf jismida qilmish hulul?[NN.92]

Ma'shuqa husni olamga oro beruvchi, nutqi jon ato etuvchidir. Bu go'yo Masihoning ruhi Yusuf jismiga kirgandek holni eslatadi. Garchi Masih va Yusuf bir "xayl"dan bo'lsa-da, ular tarixida biror bog'liqlik yo'q. Nubuvvat xalqasida ham ular orasini uzoq vaqt va zamonlar ajratib turadi. Lekin nubuvvat maqomi masalasida bir guruhni tashkil etishi ma'lum. Bu ularning birgalikda talqin etilishiga asos emas. Balki ularni bir o'rinda tasvirlanishiga badiiy talqin, lirik taxayyul va adabiy idrok yo'l ochib bermoqda, xolos. Bunda masala ma'shuqaga qaratilgan bo'lib, Yusuf uning husndagi tengsizligidan nishona, Masih jonbaxsh nutqidan alomatekanligiga urg'u berilmoqda. Chunki husnda ham nutq singari oshiq dillarni tiriltiruvchilik xususiyati bor. Alisher Navoiy she'riyatida ko'p o'rinlarda muvoziy tasvirlarda Masih timsoli keladi. Mazkur satrlarda ham Masih Somiriy obrazi bilan birgalikda tasvir etilgan. Agar Somiriy Muso bilan yonma-yon tasvirlanganda tarixiy va badiiy haqiqatlarda uyg'unlikni ko'rishimiz mokin edi. Chunki bu ikki siymo orasida tarixiy bog'liqlik bor, lekin Masih va Somiriy o'rtasida aloqadorlik yo'q. Bunday holatlarda badiiy-estetik talqin o'z qonuniyatiga binoan ish ko'radi.

Ko'zni afsunsoz etib jonbaxsh labdin nukta ayt,

Somiriy sehrin, Masiho mo'jizin izhor qil[BB.125].

Badiiy talqinda timsol-obrazlar qo'sha bo'lgandan keyin sub'ekt ham unga monand tasvirga ega bo'lishi talab etiladi. Bunda "ko'z" sehrlovchilikda Somiriy sehriga, "lab" jonbaxshlikda Masih mo'jizasiga, ya'ni, ma'shuqa ko'zlari bilan sehr ko'rsatib, jonbaxsh labidan dono so'zlar aytganligi hodisasi Somiriy sehr va Masiho mo'jizasini namoyon etganligiga qiyoslanmoqda. Bunda muvoziy talqindagi badiiyat "jon olish va jon berish", ya'ni ko'z sehr va lab mo'jizasida bir mantiq topgan. Alisher Navoiy g'azaliyotida muvoziy tasvirlar turli toifalar obrazlari bilan ham amalga oshirilgan. Sharq she'riyatida badiiy tafakkurni o'ziga jalb etgan adabiy-estetik voqeliklarko'lami ham keng. Unda tarixiylik ham, afsonaviylik ham, ilohiyot hamo'rin olgan. Navoiyning mashhur "bo'ldim senga" radifli g'azalida Jamshid va Xizr obrazlari lirik qahramon holatini ifoda etib bergan. Bu ikki siymoni esa tarixan bog'laydigan biron bir nuqta mavjud emas. Xizr nabiy bo'lmasa-da, ahli nubuvvat darajasida turadi, Jamshid esa jamiyat hayotida o'z o'rniga ega bo'lgan tarixiy-afsonaviy shaxs. Unga ko'p hodisalar(qurol-aslaha yasash, bino va hammomlar qurish, libos tikish, kemasozlik, tabiblik, gavhar yasash, Navro'z bayrami) nisbat berilsa-da, she'riyatni u yasatgan gavhar "taxt", ixtiro etgan jahonni ko'rsatuvchi "jom" timsollari rom etgan. Shundan "Jomi Jam" tushunchasi lirikada keng tasvir etiladi va alohida zohiriy-botiniy ma'nolarga egadir. Xizr obrazi tasvirida ham shunday holat bor. U haqidagi qissa va rivoyatlar xilma-xil bo'lsa-da, she'riy talqinlarni u qidirib topgan "tiriklik suvi" o'ziga jalb etgan. Shu tufayli lirikada Xizr va Jamshid timsollari tasvirida bo'lmasa-da, afsonaviy "obi hayvon" va "jom" obrazlarining yonma-yon kelishida qaysidir ma'nolarda mutanosib keladi. Jamshidning jomi ichgan bilan ado bo'lmaydigan sharob sifatida talqin etilishi nazarda tutilsa,

bu ikki tushuncha-timsol bir biriga yaqin bo'lgan badiiy mantiq kasb etadi. Ya'ni, har ikkala tushuncha ham botiniy ma'noda o'zaro bog'lanib, ishq chashmasi va sharobiga tamsil bo'lib keladi.

*Jomi Jam ichra Xizr suyi nasibimdur mudom,
Soqiyo, to tarki joh aylab gado bo'ldum sanga*[BB.342].

She'rda “garchi Jamshid jomi bilan Xizr suvi mening nasibam bo'lsa ham, Ey soqiy, shunday ulug'likni tark etib senga gado bo'ldim”, – degan tarzidagi ma'no ifodalangan. Ko'rinadiki, bu o'rinda ma'shuqa emas, balki oshiq dil hayajonlari aks etgan. Navoiy va umuman Sharq she'riyatida shaxs-siymo obrazi tasvir etilganda, ularga tegishli biror bir xususiyat yoki predmed badiiy detal sifatida talqin etilishini ko'rish mumkin. Xuddi shunday holat Kayxusrav va Sulaymon obrazlari birgalikda tasvirlangan ushbu satrlarda ham amal qilingan. Unda Kayxusrav “toji” va Sulaymon “mulki” badiiy fikrni yuzaga chiqargan. Bunda timsollar g'azal maqtasida kelganligi bois lirik qahramon o'rnida Navoiy ishlatilgan. Shuni aytish kerakki, odatda lirik qahramon umumlashma obraz hisoblanadi. U she'r tabiatiga qarab o'ziga xoslik kasb etadi. Ushbu g'azal so'nggida bu obraz konkretlashib taxallus bilan almasha-da, uning umumlashmalik xarakteri o'z kuchida qoladi. Shundan kelib chiqib baytda “Navoiy olam sultonining bandasidir, u Kayxusrav tojiyu Sulaymon mulkini istamaydi”, – tarzidagi fikrni uqib olishimiz mumkin.

*Toji Kayxusrav bila mulki Sulaymon istamas,
To Navoiy bo'ldi ul sultoni olam bandasi*[NN.254].

Endi muvoziy talqindagi badiiy mantiq masalasiga kelsak, bunda Kayxusrav va Sulaymon maqom martaba masalalarida tamoman o'zgacha bo'lsa-da, toj va mulk dunyo boyliklari ma'nosida yaqinlik kasb etgan. Har qanday boyligi hashmatdan “olamsultoniga bandalik” afzal ekanligi ta'kidga olingan. Shu tariqa shaxs-siymo timsollaridan ko'ra, ularga nisbatan ta'rif etiladigan va talqinlarda detal sifatida qaraladigan tushunchalar tasviri boshqa satrlarda ham davom ettiriladi. Bunga Iskandar va Xizr obrazlari asosida yuzaga kelgan badiiy manzara ham misol bo'ladi. Endi bu obrazlar muvoziy qo'llanishida tarixiy haqiqat talqinlari bilan badiiy-estetik tasvir uyg'unlashadi. Bu uyg'unlik Iskandar va Xizrning tiriklik chashmasini birgalikda qidirganliklari lavhasi bilan bog'lanadi. Lekin mazkur satrlarda poetik fikrni bu uyg'unlik yuzaga chiqarmagan, balki adabiy-estetik fikr Iskandar “mulki” va Xizr “umri” tushunchalari bilan ro'yobga chiqqan.

*Gar Skandar mulki birla Xizr umri bersalar,
Uyla mulku buyla umri javidondin kechkamen*[BB.138].

Lirik qahramonning “Iskandar mulki bilan Xizr umrini in'om etsalar ham bunday behisob mulk va abadiy umrdan voz kechishi”ga sabab ishq ilohiydir. Bunda obrazlararo mantiq masalasi moddiy “farovonlik” tushunchasida birlashgan va oshiq dil uchun bu ham hech qanday qimmat kasb etmaydi. Albatta, talqinlarda Sulaymon “mulki” bilan Iskandar “mulki” orasida farq bor. Ushbu satrlarda biryo'la Iskandar, Xizr, Sulaymon, Qorun bir poetik tasvirni yuzaga chiqarish uchun xizmat qilgan. Bu tasvirlarda ham shaxs-siymo timsollaridan ko'ra “mulk”, “umr”, “amr”, “martaba”, “boylik” singari tushunchalar talqini birinchi planga chiqqan va lirik qahramon kechinma-holatlarini ifodalab bergan. Unda aytilishicha, “Sening martabang taxti Iskandar mulki, mamlakatidek bo'ldi, bu mulkka Xizr umri ham muyassar bo'ldi. Bunday mulk va umrdan so'ng ins va jinlar, yovvoyi hayvonu qushlar Sulaymon amriga bo'ysingandek hukmingga tobe' bo'ldi. Bunday martabalar topganingdan sening quling ham martaba va boylikda Qorunday davlatga ega bo'ldi”. Bu o'rinda Alisher Navoiy kinoya orqali san'at yaratganligi ko'rinadi. Ya'ni, sen behad katta molu mulk va uzun umrga ega bo'lgan bo'lsang ham - bularning barchasi Haq huzurida “Qorun davlati”ga o'xshaydi. Ma'lumki, “Qisas ul-anbiyo”larda “Qorun alayhil - la'na qissasi” keltiriladi va u hisobsiz molu mulki bilan er qa'riga cho'kib ketganligi darj etiladi. G'azalda shu tarixga ishora etilib, dunyoning barcha boyliklari “Qorun mulki”ga qiyos etiladi. Demak, bu satrlarda muvoziy qo'llangan obrazlar lirik tasvir ta'sirchanligini oshirib, olam va odam mohiyati haqidagi ibratli masalalarga e'tiborni jalb etgan.

*Taxtu johing kishvari mulki Skandar bo'ldi, tut,
Xizr umri ham bu mulk uzra muyassar bo'ldi, tut.
Bo'yla mulku umrdin so'ng jinu insu vahsh tayr,
Hukmu amringg'a Sulaymondek musaxxar bo'ldi, tut.*

*Muncha hashmat topmog'ingdin so'ngra birovni quling,
Joh ila muknatda Qoruncha tavongar bo'ldi, tut*[NN.95].

Shoir she'riyatida Sulaymon va Iskandar “mulk”i singari “umr” tushunchasi talqinida Nuh va Xizr timsollari paralel keladi. Navoiy she'riyatida “umr” tushunchasi Nuh timsolida tasvirlanganda uzoq muddatli bo'lsa-da, ma'lum chegaraga egaligi nazarda tutilsa, Xizr obrazi orqali ifodalanganda boqiyliigi hisobga olinadi. Lekin sharqona talqinlarda ikki holatda ham bu tushuncha aniq bir to'xtam bilan izoh etilmaganligini qayd etib o'tish lozim. Manbalarda Nuh, Xizr umri haqida turli qarashlar bayon etiladi. Alisher Navoiyning o'zi ham Nuhni qancha umr kechirganligini aniq raqam etmagan. Lekin Xizr borasida shoir lirik talqinlarida abadiy umr masalasi qo'yiladi. “Tarixi anbiyo va hukamo”da esa Nuh tarixi bitilgan holda Xizrga alohida to'xtalmagan, faqat Muso tarixida uning Xizr bilan uchrashganligi zikr etilgan, xolos. Qiziq tomoni “umr” qanday timsol yoki muddat bilan tasvir etilmasin, ishq ilohiy mavzulari talqinida ahamiyat kasb etmaydi. Bunda maqsadning muhimligi ishq, oshiq va ma'shuqlikdadir. Shundan Alisher Navoiy ham “molu mulkdan umringga osoyishtalik etmaydi, garchi u Nuh umri va Qorun xazinasiga ega bo'lsa ham”, - deydi.

*Moldin umrungg'a osoyish agar etmas, ne sud,
Nuh umri hosil etsang, ganji Qorun qozg'onib*[BB.87].

Alisher Navoiy she'riyatida aytib o'tganimizdek Xizr eng sermahsul obrazlardan hisoblanadi. Bu uning boshqa timsollar bilan muvoziy tasvirlanishida ham namoyon bo'ladi. Sharqona talqinlarda al-Xizr barcha ezgu masalalarda yo'ldosh va madadkor ruh sifatida qaraladi. Bu balkim insoniyatning ezgulik va adolatga bo'lgan rag'batu ishonchi tufaylidir, va balkim haqiqatdir. Xizr Alisher Navoiy she'riyatida alohida holda ham, boshqa shaxs-siyomalar bilan paralel ravishda ham “ko'p va xub” uchraydi. Bu bir tomondan Alisher Navoiy ijodi barakasini ham bildiradi. Mazkur satrlarda Xizr timsoli Jamshid bilan birgalikda tasvir etilgan. Unda aytilishicha, “Xizr yuz mehr bilan Jamshid jomini uzatgandan ko'ra, do'st yuz qahr bilan may quyqasini uzatgan yaxshiroqdir”.

*Xizr yuz mehr ila tutqan jomi Jamdin yaxshiroq,
Tutsa may durdini yuz taroju yaxmo birla do'st*[NN.48].

Bunda Xizr va Jamshidni muvoziy qo'llangan deb atash ham noo'rinday ko'rinadi. Chunki birinchi misrada Xizr uzatadigan jom - Jamshid jomi bilan tashbih etilgan, xolos. Lekin shu “jom”ham “jomi Jam” bilan sharaflangan, “jomi Jam”, “may durdi”, “do'st” timsollari irfoniy ma'nolar ifodalaydi. Masalan, jom - ma'rifat bodasi bilan to'la orifning dilini anglatadi. Komil orif ilohiy boda jomidan ichadi va tavhiddan sarmast bo'ladi. “Jomi Jam” – “jom sharobi”, “jomi jahonnamo”, “jomi gettinamo” shakllarida ham talqin etiladi. Irfoniy adabiyotlarda “jom sharobi” ilohiy sirlarni oshkor qilishi bilan “jomi jahonnamo”ga qiyoslanadi. Mutasavvuf g'ayb asroridan voqif qalbni “jomi Jam”ga o'xshatadi. Solik bu “jomi jahonnamo” qalbiga nazar solib, uning sirlaridan ogoh bo'ladi, qalbini g'ururdan xalos etadi, do'st ishq bilan limmo-lim to'ldiradi. May – ilohiy ishqni bildiradi. Do'st – ko'ngilga yaqin kishi bo'lib, tasavvuf istilohida ba'zan Alloh, Muhammad va murshidi komillar ham nazarda tutiladi. Xizr - do'st, “obi hayvon”esa ilohiy ishq sarchashmasi sifatida talqin etiladi. Ishaq mayi turli dardu balo va ofatlardan o'tib keladi. Shu bois uning quyqasi ham sokin dunyoviy maydan yuz karra afzaldir. Baytda mana shu haqiqatga ishora bor. Ba'zi satrlarda Surush, Ahraman, Sulaymon obrazlari birgalikda tasvirlanadi.

*Gar Sulaymon majmaida bo'lmag'ay juz Ahraman,
Kimga ul maj'ma aro, yorab, nido qilg'ay surush*[NN.35].

Axraman qadimgi mifik qarashlarda yovuzlik timsolini anglatadi. “Surush” ham timsol bo'lib, bunda Haq xabarlarini etkazuvchi Jabroil (a.s.v) nazarda tutiladi. Shundan she'rda “Sulaymon majmaida Ahraman bo'lmaydi, agar u majlisda farishta Jabroil nido qilsa”, ya'ni Jabroil xabar olib kelgan joyda yovuz ruhlarga o'rin bo'lmaydi – degan tarzda ma'no mavjud. Ko'rinadiki, Alisher Navoiy she'riyatida rangin timsol-obrazlar muvoziy tasvirlanadi. Lekin Farhod, Majnun, Shirin, Layli obrazlari nihoyatda keng tasvir etilgani holda ularning boshqa shaxs-siyomo timsollari, xususan, nabiylar bilan birga talqin etilgani uchramaydi. Bundan ko'rinadiki, mumtoz she'riyatda shaxs-siyomo obrazlari talqinida ham o'ziga xos qonuniyatlar bo'lib, bu adabiy-estetik qonuniyatlar barcha davrlar mumtoz she'riyatida an'analarni ta'minlab kelgan.

Xullas, Alisher Navoiy va umuman mumtoz she'riyatda shaxs-siymo obrazlari muvoziy tasvirlanganda ular tarixi va tavsifi bilan bog'liq rangin talqinlar lirik qahramon tuyg'ulariga tamsil etib olinadi. Bunda shaxs-siymo obrazidan ko'ra ularga daxldor lavhalar va detallar badiiy tasvirga tortiladi. Ular goh oshiq, goh ma'shuq obrazlari tabiatida aks etadi. She'riyatda shaxs-siymolar timsollari muvoziy talqinida obrazlararo ham, timsol va she'r ruhiyatida ham mantiqiy bog'liqlik, badiiy-estetik muvozanat ta'minlanadi. Shundagina lirik she'r qimmatini oshadi, tasvir ta'sirchanligi ortadi, voqelik qamravi kengayadi, lirik qahramon dunyosi jozibador olam singari anglanadi.

Adabiyotlar

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Yigirma tomlik, birinchi tom. Badoyi ul-bidoya. – Toshkent: Fan, 1987. – 724 b.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Yigirma tomlik, ikkinchi tom. Navodir un-nihoya. –Toshkent: Fan, 1987. – 624 b.
3. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. 4 tom.– Toshkent: Fan, 1983. – 656; – 644; – 624; – 636 b.
4. Akramov G'. Alisher Navoiy lirikasidamifologikobrazlar//O'zbek tili va adabiyoti. 1996. -№ 6. –B. 53-59.
5. Nosiriddin Burhoniddin Rabg'uziy. Qisasi Rabg'uziy. 1-kitob. – Toshkent: Yozuvchi, 1990. – 240 b.
6. Nosiriddin Burhoniddin Rabg'uziy. Qisasi Rabg'uziy. 2-kitob. – Toshkent: Yozuvchi, 1991. – 272 b.
7. Orzibekov R. O'zbek lirik she'riyati janrlari.–T.: Fan, 2006. – 352b.
8. Muhiddinov M.Q. Komil inson – adabiyot ideali.– T.: Ma'naviyat, 2005. – 208 b.
9. Karomatov H.S. O'zbek adabiyotida Qur'on mavzulari. – Toshkent: “Meros” nashriyoti, 1994. – 170 b.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.